

MATEMATIKA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Najimova Zarina Raxim qizi

Navoiy viloyati Uchquduq tumani 5–sonli maktabning matematika
fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7515452>

Annotatsiya. Ushbu maqolada matematika fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati hamda kompyuter amaliy dasturlaridan biri Power Point “Aralash sonlar” mavzusida yaratilgan slaydlardan namuna keltiriladi.

Kalit so‘zlar: innovatsion texnologiyalar, Power Point, aralash sonlar, taqdimot, animatsiya.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Аннотация. В данной статье показана важность использования инновационных технологий в обучении математике, а также образец слайдов создан на тему «Смешанные числа» в одном из компьютерных приложений Power Point.

Ключевые слова: инновационные технологии, Power Point, смешанные числа, презентация, анимация.

USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS

Abstract. This article shows the importance of using innovative technologies in teaching mathematics, as well as a sample of slides created on the topic of "Mixed numbers" Power Point, one of the computer applications.

Key words: innovative technologies, Power Point, mixed numbers, presentation, animation.

Kirish: Hozirgi kunda jamiyatimizda ro‘y berayotgan jadal o‘zgarishlar ijodiy rivojlangan, ijodiy fikrlaydigan, barkamol, faol shaxsni, o‘qituvchilardan o‘quvchilarni o‘qitish va tarbiyalashning yangi bosqichiga yo‘naltirishni talab qilmoqda.

Ta‘lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tobora ortib borayotgan o‘rinni egallab turibdi. Ushbu texnologiyalarning asosiy afzalligi ko‘rish qobiliyatidir, chunki ma‘lumotlarning katta qismi vizual xotira yordamida olinadi va unga ta‘sir o‘rganishda juda muhimdir. Matematika darslarida innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish matematik ta‘lim maqsadiga tezroq, tejamkor va yaxshiroq erishish imkonini beradi.

Samarali texnologiya - bu ilgari qo‘llanilgan texnologiyaga qaraganda tezroq va osonroq natijaga erishish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan texnologiya.

Asosiy qism:

Matematika darslarida AKTdan foydalanish quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- multimedia imkoniyatlarining boyligi tufayli o‘quv jarayonini yanada qiziqarli, yorqin, hayajonli qilish;
- o‘qitishni vizualizatsiya qilish muammosini samarali hal qilish;
- o‘quv materialini vizualizatsiya qilish imkoniyatlarini kengaytirish, uni o‘quvchilar uchun tushunarli va qulayroq qilish.

Yangi materialni tushuntirishda taqdimotlardan foydalanilganda o'quvchilar mavzuga katta qiziqish bildiradilar. Ishga hatto katta xohish bilan passiv o'quvchilar ham kiritilgan. Darsning turli bosqichlarida AKTdan foydalanaman: og'zaki hisoblash, yangi materialni tushuntirishda; tuzatish, takrorlash, nazorat bosqichida. Darsda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ta'limda hissiy va ratsionallik birligiga erishishni ta'minlaydi.

Demak, darsga o'yin lahzalarining kiritilishi o'quv jarayonini yanada qiziqarli qiladi, o'quvchilarda yaxshi kayfiyat yaratadi, o'quv qiyinchiliklarini yengib o'tishni osonlashtiradi. Men ulardan darsning turli bosqichlarida foydalanaman. Shunday qilib, darsning boshida men o'rganilgan materialni tuzatishda "Dars mavzusini toping" o'yin momentini – "Xatoni toping", kodlangan mashqlarni yoqaman.

Shuningdek, men viktorinalar, qiziqarli matematika soatlarini ishlab chiqaman. Bularning barchasi o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirishga, ularning bilish faolligini rivojlantirishga, amaliy faoliyatda zarur bo'lgan muayyan ko'nikma va malakalarni shakllantirishga, umumiy ta'lim ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga qaratilgan. 5-sinf matematika darsing "Aralash sonlar" mavzusini o'qitishda Power Point dasturida animatsion taqdimot yaratilsa o'quvchilarning bu mavzunu o'zlashtirishi osonlashadi, fanga bo'lgan qiziqishi ortadi.

Masalan ushbu mavzuga oid bir nechta slaydlarni misol qilaman:

$\frac{23}{7}$ ni aralash son sifatida ifodalang.

$$\frac{23}{7} = 3 \frac{2}{7}$$

Diagram illustrating the division process:

$$\begin{array}{r|l} 23 & 7 \\ -21 & \\ \hline 2 & 3 \end{array}$$

Labels: **Surat** (2), **Butun qismi** (3), **maxraj** (7)

Xulosa: Matematika o‘qitish vositalari orasida axborot texnologiyalari azaldan muhim o‘rinni egallab kelmoqda. Yangi mavzuni tushuntirish jarayonida multimediyali taqdimotlardan foydalanilganda, mavzuning eng foydali daqiqalarini ko‘rsatish mumkin bo‘lgan chiziqli ramkalar ketma-ketligi etarli. Ta‘riflar, diagrammalar ekranda ham paydo bo‘lishi mumkin, bolalar ularni daftarga yozib qo‘yishadi, o‘qituvchi esa takrorlashga vaqt sarflamasdan, ko‘proq aytib berishga muvaffaq bo‘ladi. Bunday taqdimotni ko‘rsatish (bu holda ma‘lum bir mavzu bo‘yicha nazariy materialning qisqacha mazmuni kabi) o‘qituvchi tomonidan bitta kompyuterda devor ekranidagi proyeksiya vositalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. Kompyuter taqdimotlaridan foydalanish o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi, maktab o‘quvchilarining faolligini faollashtiradi.